

**PAYVAND BIRIKMASINI SV-55 SOMOTECH MASHINASIDAN
FOYDALANIB MIKROSTRUKTURASINI ANIQLASH UCHUN
NAMUNALAR TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI.****X.Xashimov**Andijon mashinasozlik instituti. Texnologik
mashinalar va jihozlar kafedrasida dotsenti**M.Shuhratbekova**Texnologik mashinalar va jihozlar yo`nalishi 5-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11525671>**Annotatsiya.**

Maqolada payvand birikmalarni mikroskop ostida mikrostrukturasini tahlil qilish uchun namunalar tayyorlash texnologiyasi keltirilgan.

Kalit so`zlar: Payvnad birikma, elektrod, mustahkamlik va payvandlash.

Mikroskopik tahlil deb metall va qotishmalar tuzilishini mikroskop yordamida kattalashtirib tuzilishini o`rganishga aytiladi.

Mikrostruktura tahlili alohida tayyorlangan metall namunalarni (mikroshliflarni) mikroskop ostida ichki tuzilishini tekshirish usulidir. Mikroshlif tayyorlash uchun metall namunasining shunday joyidan kesib olinadiki, uni tekshirish natijasida metallning yalpi qismi ichki tuzilish haqida ma'lumot beradigan bo'lsin.

Qirqib olish. Qattiqligi yuqori bo'lmagan (yumshatilgan po'latlar) materiallardan namuna metall qirqish stanoklari yoki qo'l arralari yordamida, qattiqligi yuqori bo'lgan (toblangan po'latlar) materiallardan namunalar charx toshlari yordamida kesib olinadi. Kesish davrida namunaning tuzilishi o'zgarib ketmasligi uchun u qizib ketmasligi (100°S gacha) kerak.

Mikroshlifning tez va qulay tayyorlanishi namunaning o'lchamlariga bog'liq. Mikroshliflar silindr, to'g'ri burchakli parallelepiped shaklida tayyorlanadi. Bularning eng qulayi diametri 10-15 mm, balandligi 7-10 mm bo'lgan silindr yoki qirralari 12x12x10 mm li parallelepiped namunalardir (1-

rasm, a,b). Agar namunaning o'lchami juda kichik bo'lsa sim, yupqa list, mayda keskich asboblari, detallarning uchirindisi, uni qisqich yordamida yoki yengil eriydigan metallarga bakelit, polistiroli botirilib ishlanadi. (3-rasm)

1 – rasm. Mikroshlif turlari:

a va b – moslamasiz; v va g – moslama bilan 1-namuna; 2 – trubka; 3 – oltingugurt yoki oson suyuqlanadigan qotishma; 4 – qisqich moslama.

Mikroshlifni jilvirlash qo'lda va maxsus jilvirlash mashinalarida bajarilishi mumkin. Mashinada jilvirlashda, mashinaning aylanadigan g'ildiragiga mayin jilvir qog'ozlar yelimgan yoki maxkamlangan bo'lib, jilvirlashda bir qog'ozdan ikkinchi mayinroq qog'ozga o'tib, shlifni 90° ga burib, oldingi jilvirlashdan hosil bo'lgan chiziqlar yo'q bo'lguncha davom ettiriladi.

Mayin jilvirlash operatsiyasi tamom bo'lgandan keyin shlifning yuzasi tozalayu yuviladi, keyin bosma qog'oz yordamida quritiladi. Abraziv zarrachalardan shlif yuzasi qolgan ko'z ilg'aas chiziqlarni yo'qotish uchun esa mayin jilvirlashdan keyin mikroshlif albatta jilolanadi.

Jilolash – Jilolash mikroshlifning yuzasini tayyorlashda oxirgi operatsiya hisoblanib, u uch turga bo'linadi: mexanik jilolash, elektrolitda jilolash, kimyoviy jilolash. Bularning ichida keng tarqalgani mexanik jilolashdir.

Mexanik jilolash maxsus jilolash stanogida bajariladi. Stanogda jilolash uchun diametri 200-250 mm bo'lgan diskka duxoba mato tortilgan bo'lib, u daqiqasiga 700-800 marta aylanadi. Matoning yuziga pasta GOI yoki Al₂O₃ ning suvdagi aralashmasi tomizib turiladi. Jilolashda jarayoni mayin jilvirlashdan qolgan abraziv chiziqlari batamom yo'qolguncha 5-10 daqiqa davom ettiriladi.

Mexanik jilolashda namuna diskka qattiq bosilsa, jilolanayotgan yuzada deformatsiyalanib, uning tuzilishi o'zgarishi mumkin.

Mikroshlifning tekshiriladigan yuzasi spirt bilan yuviladi, so'ngra yuzasining mikrotuzilishi mikroskopda yaqqol ko'rinishi uchun kimyoviy reaktiv ta'sir ettiriladi.

Bunda tekshirilayotgan metallning xossasi va tuzilishiga qarab, mikroshlif yuzasidagi metall va kislota, tuz yoki ishqor kabi kimyoviy reaktivning spirt yoki suvdagi eritmasi bilan reaksiyaga kirishadi. Edirishda mikroshlif yuzasining hamma qismi ham reaktiv eritmasi bilan bir xil reaksiyaga kirishmaydi va natijada xar xil emiriladi.

Mikroshlif stanokda yoki metal qirqish arrasida kesib ishlanadi. Shlifni tayyorlashda quyidagi o'lchamlar tavsiya etiladi, (agar namuna silindrik

bo'lsa) 12mm yoki 12x12mm. Namunaning balandligi 10-15 mm. kesib olingan na'muna abraziv charxda tozalanadi. Na'munani tozalaganda o'ta qizishi mumkin emas. Tekislangan na'muna jilvirlash qog'ozi yordamida silliqiladi, bunda jilvirlash qog'ozi yordamida amalga oshiriladi

Shlif tayyorlash texnologiyasi quyidagicha: temir qirqish arrasi yoki stanok yordamida tekshirilayotgan payvand chok namuna ikkiga bo'linadi. Namuna stanokda egov yoki abraziv charx yordamida tozalanadi, so'ngra metallografik jilvirlash qog'ozlarida silliqiladi. Bunda metallografik jilvirlash qog'ozlarining katta nomerlaridan kichik nomerlariga o'tiladi. Bir nomer qog'ozdan boshqasiga o'tilganda shlif 90° ga buriladi. Shliflar yuzasidan chiziqlar yo'qolmaguncha bir yo'nalishda silliqiladi. Mikrostrukturaning ko'rinishi uchun shliflarga turli reaktivlar ta'sir ettiriladi. Turli reaktiv eritmalar ta'sirida mikroshliflar yuzasida ichki tuzilishning ko'rinishi hosil bo'ladi. Olingan namunalarni yuzasi silliq holatga kelishi uchun maxsus dastgohlardan 10-15 daqiqa ishlov beriladi. Payvand chok namunasi yuzasi silliqilangandan so'ng maxsus kislota (ammoniy persulfat) ga namuna solinadi va yaxshilab tozalab artilganda payvand chokning chegarasi ko'rinadi. Tayyor namuna video mikroskopga qo'yib payvand chokning geometric o'lchamlari aniqlanadi. Quyidagi 2-rasmda mikroshlif tayyorlash mashinasi ko'rsatilgan.

2-rasm. Mikroshlif tayyorlash dastgohi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Qosimov, K., Xoshimov, X., Yo'ldashev, S., & Ashurboyev, J. (2019). RESEARCH OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE WORKING SURFACE OF THE GIN GRATE WHICH IS RESTORED BY WELDING. Textile Journal of Uzbekistan, 8(1), 26-31.
2. Хошимов, Х. Х., & Юлдашев, Ш. Х. (2019). Восстановление изношенных колосников при производстве хлопка в хлопчатобумажной

промышленности (Doctoral dissertation, Белорусско-Российский университет).

3. Косимов, К. З., Муйдинов, А. Ш., & Хошимов, Х. Х. (2017). Перспективы восстановления изношенных деталей машин наплавкой композиционных порошковых материалов. Вестник Башкирского государственного аграрного университета, (3), 54-59.

4. Хошимов, Х. Х., & Абдуллаев, Ш. А. (2023). ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ ПОРИ В СВАРНОМ ШВЕ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 699-708.

5. Хошимов, Х. Х. (2023). Раскисление сварных швов. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 709-718.

6. Xashimov, X. X. (2023). Respublikamizda qo'llanilayotgan ekskavatorlarning cho'mich tishlarini abraziv yeyilishga qarshi ishlashini asoslash. Educational Research in Universal Sciences, 2(1 SPECIAL), 386-391.

7. Xamidjanovich, X. X. (2022). Improvement of the working chamber of the saw gin. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(4), 297-299.

8. Xamidjanovich, X. X., QoChqarboyevich, I. M., Azimovich, A. S., & OGLi, X. F. B. (2021). Restoration Erosion Working Surface Of Gin Rib By Welding Process. The American Journal of Engineering and Technology, 3(06), 153-159.

9. Хошимов, Х. Х., & Абдуллаев, Ш. А. (2023). Эритиб қоплаш усулининг оптимал режимларини тахлили. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 774-785.

10. Xoshimov, X., Yuldashev, S., Muydinov, A., & Kosimov, K. (2024, March). Analysis and results of the conducted research work to increase the resource of the ginning rib. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3045, No. 1). AIP Publishing.

11. Damijon o'g'li, O. E., & Xamidjonovich, X. X. (2023). VERTIKAL SILINDRIK REZERVUARLARNI TURLI QISMLARINI PAYVANDLAB TAYYORLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQUISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 18(6), 133-135.

12. Xamidjanovich, X. X. (2023). PAYVANDLAB QOPLANGAN YUZALARGA TERMİK ISHLOV BERISHNING OZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA TOBLASHNING METAL STRUKTURASI VA QATTIQLIGIGA TA'SIRI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(2), 62-64.

13. Xamidovich, X. X., Avazjon ogli, X. X., & Qutbiddin o'g'li, Z. D. (2023). KERAMİK FLYSLARNI ISHLAB CHIQUARISH TEXNOLOGIYASINI LOYIHALASH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(2), 79-81.

14. Xamidjanovich, X. X. (2023). PAYVAND BALKALARNI TO'XTOVSIZ ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI LOYIHALASH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(1), 77-80.
15. ugli, R. J. S. (2024). By Welding Increase in Working Resource of Gin Colosniks that Working Surface is Woren. American Journal of Engineering , Mechanics and Architecture (2993-2637), 2(3), 24–28. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJEMA/article/view/3607>
16. RUZIBOYEV, J., & XASHIMOV, X. (2023). Chigitli paxtani jinlash jarayonining bugungi kundagi ahamiyati. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
17. Алижонова, X. A. (2023). ПАЙВАНДЛАБ ҚОПЛАНГАН ЭКСКАВАТОР ЧЎМИЧ ТИШЛАРИНИ ИҚТИСОДИЙ БАҲОЛАШ. О'ЗБЕКISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(15), 401-410.
18. Yuldashev, S. K., & Masharipov, M. N. (2020). RECOVERY OF WORN PARTS BY ELECTRODES. Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers, 16(3), 149-153.
19. Qosimov, K., & Sh, Y. (2019). Erosion of the working surface of the metal to weld sheeting with the metal powder and surpassing solid for metals' erosion. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, 6(10), 11147-11152.
20. Косимов, К. З., & Муйдинов, А. Ш. (2019). Пути управления сроком службы восстановленных деталей машин (Doctoral dissertation, Белорусско-Российский университет).
21. RUZIBOYEV, J. (2024). ANALYSIS OF THE TECHNOLOGICAL REQUIREMENTS FOR SAW GINNING PROCESS AND ITS WORKING PARTS AND THE DEFECTS THAT ARISE. INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS.
22. Ruziboyev, J. S., & Darvishev, M. Y. (2024). COBALT AVTOMOBILI ORQA BALKASI (BEAM) QISMINI PAYVANDLAB YIG 'ISH TEXNOLOGIYASI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 59-63.
23. Ruziboyev, J., & Keldiboyev, M. (2024). ONIX AVTOMOBILI BOSHQARUV QISMI OLD BALKASI (BODY INNER) DETALNI ISHLAB CHIQRISHDAGI PAYVANDLASH USULLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 112-115

